

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI

Radjabova Ruxshona Raimovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti PhD tayanch doktoranti

r.rushana.r@gmail.com

Shukurov Ilhomjon Sadriyevich

*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Shahar qurilishi va xo'jaligi kafedrasini mudiri,
professor t.f.d.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar yerlaridan oqilona foydalanish, shuningdek, turar-joy qurilishini yaxshilash va o'zgartirishning yangi yo'nalishlaridan biri bu – shaharning deyarli barcha funksional hududlarini shaharsozlik va arxitektura-fazoviy tashkil etishning organik qismi sifatida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan yer osti maydonidan tizimli va kompleks foydalanish.

So'nggi yillardagi butun dunyoda yirik shaharlar va megapolislarni loyihalashtirish va qurishda yer osti maydonlarini rivojlantirish muammolariga, shuningdek, yirik aholi punktlarining, ayniqsa, sanoat markazlarining normal ishlashini ta'minlash maqsadida shahar hududidan tashqarida yer osti inshootlarini qurishga ko'proq e'tibor qaratilganligi hisobga olib, yer osti maydonini rivojlantirishning ijtimoiy shart-sharoitlari aholi sonining ko'payishi va davom etayotgan demografik o'zgarishlar, atrof-muhitdagi muqarrar texnogen o'zgarishlar, yer fondlarini saqlash va odamlarning rekreatsion imkoniyatlarini va ular mehnatining sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash zarurati hisoblanishi haqida ilmiy izohlangan.

Bularning barchasi yirik shaharlarning turar joylarida yer osti maydonidan tizimli va kompleks foydalanishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini ishlab chiqish dolzarbligini oldindan belgilab berishi yoritilgan.

Аннотация: Одним из новых направлений рационального использования городских земель, а также оздоровления и преобразования жилой застройки является планомерное и комплексное использование подземного пространства, которое следует рассматривать как органическую часть градостроительно-планировочной и архитектурно-пространственной организации практически всех функциональных зон города. Все это предопределяет актуальность разработки научно обоснованных направлений планомерного и комплексного использования подземного пространства жилых районов крупных городов.

В последние годы при проектировании и строительстве крупных городов и мегаполисов мира все большее внимание уделяется проблемам освоения подземных территорий, а также возведению подземных сооружений за пределами городской территории с целью обеспечения нормальной эксплуатации крупных населенных пунктов, особенно промышленных центров с учетом социальных условий освоения подземного пространства, увеличения численности населения и происходящих демографических изменений, неизбежных техногенных изменений окружающей среды, сохранения земель ресурсов и необходимость улучшения рекреационных возможностей людей и санитарно-гигиенических условий их труда научно обоснованы.

Объясняется, что все это предопределяет актуальность разработки научно обоснованных направлений планомерного и комплексного использования подземного пространства в селитебных районах крупных городов.

Annotation: In recent years, in the design and construction of large cities and megalopolises around the world, more attention has been paid to the problems of developing underground areas, as well as to the construction of underground structures outside the urban area in order to ensure the normal operation of large settlements, especially industrial centers. taking into account the social conditions for the development of the underground space, the increase in the number of the population and ongoing demographic changes, the inevitable man-made changes in the environment, the preservation of land resources and the need to improve people's recreational opportunities and the sanitary and hygienic conditions of their work scientifically explained.

It is explained that all this predetermines the urgency of developing scientifically based directions for systematic and complex use of underground space in residential areas of large cities.

Kalit so'zlar: shahar yerlaridan oqilona foydalanish, yer osti maydonidan tizimli va kompleks foydalanish, sanoat markazlarini ta'minlash, ijtimoiy shart-sharoitlari aholi sonining ko'payishi va davom etayotgan demografik o'zgarishlar, atrof-muhitdagi muqarrar texnogen o'zgarishlar, qishloq xo'jaligi yerlaridan, foydalanishni qisqartirish.

Ключевые слова: рациональное использование городских земель, планомерное и комплексное использование подземного пространства, обеспечение промышленных центров, социальные условия в связи с ростом населения и происходящими демографическими изменениями, неизбежными техногенными изменениями окружающей среды, сельским хозяйством, сокращением землепользования.

Key words: rational use of urban land, systematic and integrated use of underground space, provision of industrial centers, social conditions due to population growth and ongoing demographic changes, inevitable man-made changes in the environment, agriculture reduction of land use.

Shahar hududining taqchilligi, shaharlar aholisining doimiy o'sishi, yo'llarda katta miqdordagi transport vositalarining to'planishi, shahar infratuzilmasining tobora ortib borayotgan yuklarga bardosh bera olmasligi va ekologik muhitning ifloslanishi kabi muammolar, shu jumladan, transport va muhandislik tizimlari, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, omborlar va avtoturargohlar va boshqalarni joylashtirish kabi vazifalar yer osti maydonlaridan tobora faol foydalanishni talab qilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, aksariyat hollarda yer osti inshootlari, ularning qurilishi uchun katta xarajatlarga qaramay, shahar hududining funksional rejalashtirilishining ko'plab masalalarini hal qilishning eng maqbul yechimi hisoblanadi.

Urbanizatsiyaning yuqori darajasi, shaharlarning o'sishi va boshqa bir qator omillar shaharlarda yer osti maydonining yuqori darajada rivojlanishini belgilaydi. Bu tig'iz hududlarni sezilarli darajada bo'shatish, shuningdek, shahar atrof-muhitining holatini yaxshilash imkonini beradi. Shu sababli ushbu turdagi resurslardan foydalanish tajribasini va fuqarolik obyektlarini yaratishda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqish kerak.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar aholi turmush sharoitini yaxshilash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, butun insoniyat muhitini tizimli ravishda yaxshilash va estetik jihatdan o'zgartirishga qaratilgan.

Yer osti maydonini shaharsozlik o'zlashtirish deganda yer qa'ri uchastkalarini

shakllantirish va ulardan yer osti bino va inshootlarini yaratish orqali foydalanish jarayoni tushuniladi. Yer osti maydoniga foydalanishning turli jihatlarida yer ichki qismining murakkab resursi, ya'ni fazoviy-hududiy va geoenergetika resursi, tog'-kon va yer osti suvlari manbai sifatida qaraladi. (Parriaux, Blunier, Maire, Tacher, 2007)

Shahar yer osti qurilishida yer osti maydonlaridan ikkilamchi foydalanish holatlari ma'lum. Fransiyalik tadqiqotchi A.P. Boiler shahar telefon tarmoqlari, avtoturargohlar va boshqa maqsadlar uchun metro tunnellarini qurishda yaratilgan ishlanmalardan foydalanish misolini keltiradi.

Amerika Qo'shma Shtatlar konlardan ikkilamchi foydalanish bo'yicha eng katta tajribaga ega, bu yerda Kanzas-Sity shahrida 20 million kv.m dan ortiq ohaktosh konlaridan 2 million kv.m (taxminan 10%) ishlatiladi. Kanzas-Sitydagi yer osti maydoni ohaktosh qazib olishdan yaratilganidan 10 baravar tezroq rivojlanmoqda, bunga talab ham yuqori. Shu bilan birga, 85 foizi turli maqsadlardagi omborlar va muzlatgichlar, 7 foizi ishlab chiqarish ob'ektlari, 5 foizi ofislar, 3 foizi xizmat ko'rsatish korxonalarini uchun ishlatiladi. Unda priborsozlik va televidenie yig'ish zavodlari, shahar sanoat parki, ikkita xalqaro savdo zonasi, qimmatli hujjatlarni saqlash joylari, murakkab omborxonalar – muzlatgichlar va don omborlari joylashgan.

Shaharning yer osti maydoni - bu yerning yuzasi ostidagi maydon, "shaharlarning kengayish tendentsiyasini bartaraf etish vositalaridan biri bo'lib, tabiiy yashash joylarini

yaratish va saqlash, ekologik va iqtisodiy farovonlik va barqaror rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga erishish, ekstremal vaziyatlarda odamlar uchun yashash sharoitlarini yaratish bo'yicha yangi konseptsiyalarni ishlab chiqish predmeti" sifatida ishlatiladi. [PACЭ, 1996]. Shaharning yer osti makoniga quyidagilar kiradi: yer osti transporti inshootlari, sanoat korxonalarini va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarini joylashtirish, yer osti shahar tarmoqlari va muhandislik jihozlari inshootlari, maxsus maqsadli ob'yektlar. Yer osti maydonini kompleks rivojlantirish yirik shaharlar va megapolislar uchun xosdir. Asosan shahar markazi hududlarida va shahar tumanlari markazlarida, eng muhim transport uzellari va chorrahalarda, sanoat, kommunal va ombor maqsadlaridagi hududlarda. Yer osti maydonini kompleks rivojlantirishning asosiy jihatlaridan biri yer maydonidan oqilona foydalanish, xususan:

- tor shaharsozlik sharoitida bino va inshootlar qurish;
- yashil zonalar va aholi dam olish joylari hududini saqlab qolish, mavjud qurilishda obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan hududlarni tartibga solish;
- tarixiy madaniy meros obyektlar hududlarini asrab-avaylash, shahar muhitining badiiy-estetik jihatidan yaxshilash;
- landshaft arxitekturasi noyob obyektlarini saqlash va tiklash;
- shahar ahamiyatiga ega bo'lgan eng muhim ob'ektlar va fuqarolarning mehnat faoliyati joylarining qulay joylashuvi, vaqtni tejash;
- transport xizmatini yaxshilash, harakat xavfsizligini oshirish, ko'cha shovqinini kamaytirish;
- muhandislik kommunikatsiyalari tarmoqlarining uzunligini qisqartirish;

• ehtimoliy tabiiy va texnogen avariya va falokatlar davrida aholini muhofaza qilish.

Dunyo bo'ylab yer osti maydonidan foydalanishda hamda o'zlashtirishda yetakchi shaharlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Afsuski, metro liniyalaridan tashqari, hozirgi vaqtda tabiatda shaharlarda yer osti maydonini o'zlashtirish hajmi bo'yicha umumiy aniq statistik ma'lumotlar mavjud emas. Shuning uchun, taqqoslash maqsadida metro liniyalari uzunligi eng katta bo'lgan shaharlarni, shuningdek, noyob yer osti infratuzilmasi bilan mashhur bo'lgan shaharlarni ko'rib chiqamiz. Xususan:

- London - 408 km metro liniyalari, shuningdek, rivojlangan yer osti tunnellar va kommunikatsiyalar tizimi.
- Madrid - 296 km uzunlikdagi metropoliten hamda Madrid Rio loyihasi tufayli amalga oshirilgan rivojlangan yer osti infratuzilmasi.
- Monreal - 69,2 km metropoliten tunnellaridan tashqari, yer ostida joylashgan 32 km RESO piyodalar zonasi mavjud.
- Toronto – Shahar markazi yer ostida 29 km uzunlikdagi The PATH piyodalar zonasi joylashgan hamda 68,3 km metropoliten liniyalari.
- Osaka - Shahar ostida maydoni 81 765 kv.m ga teng Yaponiyaning eng yirik yer osti shahri Crysta Nagahori joylashgan, shuningdek, maydoni 42 977 kv.m ga teng Diamor Osaka shahri.
- Xelsinki – bugungi kunga qadar 10 million m³ dan ortiq yer osti maydoni tadqiq qilingan bo'lib, 220 km texnik, 24 km suv va 60 km xizmat ko'rsatish tunnellarini yotqizildi, 400 ga yaqin yer osti obyektlari qurildi va 200 ga yaqini qurilmoqda. .

Jadval 1. Yer osti maydonlarini o'zlashtirish bo'yicha yetakchi shaharlar.

Shahar nomi	Dengiz sathidan balandligi, m	O'rtacha yillik harorat, °C	Yillik yog'in, mm
London, (Buyuk Britaniya)	25	11,1	621
Madrid (Ispaniya)	665	13,7	450
Monreal (Kanada)	216	6,4	975
Moskva (Rossiya)	144	5,8	708
Nyu-York (AQSh)	57	12,1	1144
Osako (Yaponiya)	24	15,9	1444
Parij (Fransiya)	42	11,3	637
Pekin (Xitoy)	49	12,1	610
Seul (Janubiy Koreya)	38	11,9	1373

Tokiyo (Yaponiya)	44	15,6	1435
Toronto (Kanada)	175	8,3	785
Xelsinki (Finlyandiya)	26	5,1	650
Shanxay (Xitoy)	12	16,1	1066

Yer osti maydonidan kompleks foydalanish yirik shaharlar hududlarini yanada kengayishini oldini olgan holda shaharsozlik, transport, muhandislik va ijtimoiy muammolarni birgalikda hal qilish, me'moriy yodgorliklarni saqlagan holda shaharlarning arxitektura-rejaviy tuzilmasini takomillashtirish, yer yuzini ko'plab yordamchi inshootlardan ozod qilish, uy-joy qurish uchun shahar maydonlaridan oqilona foydalanish, fuqarolar uchun dam olish joylari yaratish, shaharning sanitariya-gigiyena holatini yaxshilash, muhandislik uskunalarini samarali joylashtirish hamda bir qancha boshqa shu kabi muammolarning yechimi bo'la oladi.

Zamonaviy shaharlarning uyg'un va barqaror rivojlanishi uchun yer osti maydonini samarali rivojlantirish juda muhimdir. Transport, atrof-muhit ekologiyasi yoki boshqa ko'plab shahar muammolarini yer osti maydonidan foydalanmasdan hal qilish deyarli mumkin emas. Yer osti infratuzilmasini rivojlantirish orqali shaharda yashash sharoitini sezilarli darajada oshirish hamda shaharlarni yanada unikal va jozibali qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. G.Ye.Golubev. Подземная урбанистика и город. – М.: Издательский полиграфический центр, 2005. 15-16 betlar.

2. D.S.Konyukhov. Использование

подземного пространства. – М.: Архитектура-С, 2004. 237-240 betlar.

3. Shukurov I.S. Градостроительный кодекс Республики Узбекистан: Анализ, его значение в современном градостроительстве //Архитектура и строительство № 4, 2022 3-8 betlar

4. Shukurov I.S. Современные жилой застройки городов Узбекистана: Вопросы о «регламентирование и нормирование». Анализ зарубежного опыта//Архитектура и строительство № 4 ,2022, 87-92 betlar

5. Shoboyeva R.R., Xudoyberdiyev A., Berdiqulov A. Roadway users and congestion. Shahar qurilishi va xo'jaligining dolzarb masalalariga bag'ishlangan II respublika ilmiy-texnik anjumani to'plami. TAQI. 2017 yil, №1, 135-138 betlar

6. Shoboyeva R.R., Berdiqulov A. Eco – city is a product of urbanization. Academia Globe: Inderscience Research. № 2, 2021. 156-160 betlar.

7. Radjabova R.R., Urinov M. Shaharlarda suv ta'minotini takomillashtirish masalalari. Me'morchilik va qurilish muammolari №3.–S.: 2022 yil, 33-35 betlar.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'SHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'SHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478